

АСОСИЙ ВОСИТАЛАРНИ ҚАЙТА БАҲОЛАШ ТАРТИБИ

Кулжанов Олимжон Маматович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети доценти.

Ишлаб чиқариш корхоналарини иқтисодий самарадорлигини ошириш учун уларни асосий воситалар билан таъминлаш ва уларни таркибини такомиллаштириш ҳамда ҳаракатдаги асосий воситаларни ўз вақтида янгилаш, шунингдек уларни қайта тиклашни қатъий ва тенглаштирилган даражасини таъминлаш муҳим роль ўйнайди.

Фан-техника тараққиёти ютуқларини ишлаб чиқаришга татбиқ этиш ва улар асосида амалдаги ишлаб чиқариш воситаларини янгилашни тезлаштириш муаммоси Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий сиёсатида марказий ўринлардан бирини эгаллайди. У корхоналарни янада тезроқ ишлаб чиқаришни техник жиҳатдан қайта қуроллантиришга, ишлаб чиқариш жараёнларини механизациялаштириш ва автоматлаштириш имкониятларини берадиган машина ва асбоб-ускуналарни яратиш ҳамда ишлаб чиқаришда қўл меҳнатини камайтириш ва меҳнат шароитларини яхшилаш, унинг ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, ишлаб чиқариш ресурсларини иқтисод қилишга йўналтиради.

Корхонанинг асосий воситалари қийматини амалдаги нархлар даражасига мувофиқ келтириш мақсадида уларни қайта баҳолаш амалга оширилади.

Асосий воситаларни қайта баҳолаш деганда асосий воситалар объектларининг тиклаш қийматини ҳозирги бозор нархлари даражасига мослаш мақсадида уларни вақти-вақти билан аниқлаштириш тушунилади. Амалиётда асосий воситаларнинг бошланғич қиймати Ўзбекистон Республикаси ҳукумати қарорлари бўйича қайта баҳоланиши (шу жумладан вақти-вақти билан) мумкин.

Мазкур ҳолларда асосий воситалар қайта баҳолаш натижасида ҳисоб ва ҳисоботда жорий қиймат бўйича акс эттирилади. Жорий қиймат деганда маълум санадаги амал қилаётган бозор нархлари бўйича асосий воситаларнинг қиймати ёки хабардор қилинган, битимни амалга оширишни хоҳловчи, мустақил тарафлар ўртасида битимни амалга оширишда активни сотиб олиш ёки мажбуриятларни бажариш учун етарли бўлган суммаси тушунилади.

Асосий воситалар объектини ҳар йили қайта баҳолаш 2002 йил 29 октябрдаги Ўзбекистон Республикаси Макроиқтисодиёт ва статистика вазирлигининг 4-сон, Молия вазирлигининг 129-сон, Давлат солиқ қўмитасининг 2002-86-сон қўшма қарорлари билан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2002 йил 4 декабрда 1192-сон билан рўйхатга олинган Асосий фондларни ҳар йили 1 январь ҳолатига қайта баҳолаш ўтказишнинг тартиби тўғрисидаги Низомга мувофиқ амалга оширилади.

Қайта баҳолаш пайтида асосий воситаларнинг тўлиқ тиклаш қиймати аниқланади. Асосий воситаларнинг тўлиқ тиклаш қиймати деганда ташкилот объектларни худди шундай янги объектларга қайта баҳолаш санасида мавжуд бўлган бозор нархлари ва тарифлари бўйича тўлиқ алмаштириш шартида қилиниши лозим бўлган харажатларнинг тўлиқ қиймати тушунилади. Бунда объектларни харид қилиш (қуриш), ташиш, ўрнатиш (монтаж қилиш) харажатлари, импорт қилинадиган объектлар учун эса божхона тўловлари ва ҳоказолар ҳам харажатлар таркибида ҳисобга олинади.

Маънавий эскирган объектларнинг тўлиқ тиклаш қиймати ҳам уларни тайёрлашга қайта баҳолаш санасида мавжуд бўлган нархлар ва тарифлар бўйича аниқланадиган мавжуд

харажатлар асосида белгиланади. Бунда объектларнинг маънавий эскириши тегишли нархлар ва тарифларнинг ўзгариш даражалари ва суръатларида акс этиши ҳисобга олинади.

Ишлаб чиқаришдан олинган, ҳозирги шароитда уларнинг аниқ нусхасини тайёрлаш нархлари ва харажатларини аниқлаш амалда мумкин бўлмаган объектларнинг тўлиқ тикланиш қиймати аниқланаётганда уларнинг қиймати илгари чиқарилган ва ҳозирги объектларнинг энг муҳим фойдаланиш тавсифлари нисбати бўйича тузатилган, функционал жиҳатдан худди шундай чиқарилаётган объектларнинг тўлиқ тикланиш қиймати асосида ўрнини босиш қиймати сифатида аниқланади.

Ташкилотлар мулкида, уларнинг хўжалик юритишида, тезкор бошқарувида ва молиявий ижарада (лизингда) бўлган, уларнинг техник ҳолатидан қатъи назар, ишлаб турган ва фойдаланилмайдиган, консервацияда бўлган, ҳисобдан чиқаришга тайёрланган, лекин белгиланган тартибда тегишли ҳужжатлар билан расмийлаштирилмаган барча асосий воситалар, шунингдек тугалланмаган қурилиш объектлари ва ўрнатиш учун мўлжалланган ускуналар қайта баҳоланиши керак. Ер участкалари ва табиатдан фойдаланиш объектларининг қиймати қайта баҳоланмайди.

Асосий воситалар объектларини қайта баҳолашни ўтказиш мақсади корхона қайта баҳоланиши керак бўлган асосий воситалар объектларининг рўйхатини тузади. Рўйхатда асосий воситалар объектлари тўғрисида қуйидаги маълумотларни кўрсатиб ўтиш тавсия этилади: аниқ номи; харид қилиш, қуриш санаси; объектни бухгалтерия ҳисобига қабул қилиш санаси.

Асосий воситаларни қайта баҳолаш учун бошланғич маълумотлар бўлиб қуйидагилар ҳисобланади: олдинги ҳисобот йилининг 31 декабрь ҳолатига бухгалтерия ҳисобида ҳисобга олинган уларнинг бошланғич қиймати ёки жорий (қайта тиклаш) қиймати (агар асосий воситалар олдин қайта баҳоланган бўлса); кўрсатилган сана ҳолатига объектдан фойдаланишнинг барча даврлари учун ҳисобланган амортизация суммаси; ҳисобот йилининг 1 январь ҳолатига қайта баҳоланадиган асосий воситалар объектларининг жорий (қайта тиклаш) қиймати тўғрисидаги ҳужжатлар билан тасдиқланган маълумотлар.

Асосий воситалар қийматини қайта баҳолаш ҳар йили жорий йилнинг 1 февралигача 1 январь ҳолати бўйича қайта баҳолашни ўтказиш даврида нархлар даражасидан келиб чиқиб ўтказилади. 1 январь ҳолати бўйича асосий воситаларни ҳар йили қайта баҳолаш олдинги қайта баҳолаш натижасида олинган объектларнинг қайта тиклаш қийматидан, йил давомида келиб тушган асосий воситалар бўйича эса - бошланғич қийматидан амалга оширилади.

Асосий воситаларнинг тўлиқ тиклаш қиймати, ташкилотнинг хоҳишига қараб, алоҳида объектлар қийматини баҳоланаётган объектларга айнан ўхшаш янги объектларга доир ҳужжатларга асосланиб тасдиқланган ва қайта баҳолаш ўтказилаётган йилнинг 1 январь санасида шаклланган бозор нархлари бўйича тўғридан-тўғри қайта ҳисоблаш йўли билан (тўғридан-тўғри қайта баҳолаш усули) ёки асосий фондлар тури бўйича ва уларнинг харид қилинганлик даврига боғлиқ бўлган асосий фондлар қиймати ўзгаришининг табақалаштирилган индексларини қўллаган ҳолда алоҳида объектларнинг дастлабки (тиклаш) қийматини индекслаш йўли билан (индекс усули) асосий воситаларнинг тўлиқ тиклаш қиймати белгиланади.

Индекслаш йўли билан асосий воситаларни қайта баҳолашда, бухгалтерия ҳисобида қайта баҳолашни ўтказиш санасидаги ҳолат бўйича қайд этилган асосий воситалар (шу

жумладан уларга доир эскириш тўла ҳисоблаб ёзилган объектлар)нинг эскириш суммаси уларни тикланиш қийматига қайта ҳисоблашда асосий воситалар қийматини ўзгартиришнинг тегишли индексларига кўпайтирилиши керак. Асосий воситаларни тўғридан-тўғри қайта баҳолаш усули билан қайта баҳолашда бухгалтерия ҳисобида қайд этилган эскириш суммаси қайта баҳолашдан кейинги тикланиш қийматининг қайта баҳолашгача бўлган қийматга нисбати билан ҳисоблаб чиқариладиган қайта ҳисоблаш коэффициентини бўйича индексланиши керак.

Олдинги йиллик қайта баҳолашдан кейин амалга оширилган, илгарирок хусусийлаштириш (давлат тасарруфидан чиқариш, қайта ташкил этиш) давомида қайта баҳоланган мол-мулк бўйича, мол-мулкни хусусийлаштириш жараёнида ҳосил бўлган гудвилл суммаси (фирма баҳоси) қайта баҳолаш санасидаги ҳолат бўйича қайта баҳолашга доир резерв суммаси ҳисобига камайтиради.

Ташкилот қайта баҳолашни мустақил равишда ёки қонунчиликка мувофиқ баҳолаш фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқига эга бўлган эксперт мутахассисларни жалб этган ҳолда амалга оширади.

Тўғридан-тўғри қайта баҳолаш усулини қўллаган ҳолда объектларнинг тўлиқ тиклаш қийматини ҳужжатлар асосида тасдиқлаш учун ташкилот, хоҳишига кўра, куйидагилардан фойдаланиши мумкин:

- тайёрловчи ташкилотлар ва уларнинг расмий дилерлари, товар-хом ашё биржалари, кўчмас мулк биржаларидан ёзма шаклда олинган худди шундай маҳсулотга доир нархлар тўғрисидаги маълумотлар;

- қайта баҳолашни ўтказиш санасига ва асосий воситаларни харид қилиш санасига Марказий банк курсларининг нисбати сифатида белгиланадиган ҳисоб-китоб коэффициентини қўллаган ҳолда харид қилиш санасига ЭАВда асосий фондларнинг қиймати тўғрисидаги (тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд бўлганида) маълумотлар;

- тегишли давлат органларида мавжуд бўлган нархлар даражаси тўғрисидаги маълумотлар;

- қайта баҳолашни ўтказиш даврида оммавий ахборот воситалари ва махсус адабиётларда эълон қилинган нархлар даражаси тўғрисидаги маълумотлар;

- асосий воситалар қиймати тўғрисидаги баҳоловчининг ҳисоботи. Индекс усулини қўллаган ҳолда асосий фондларни қайта баҳолаш учун фойдаланиладиган қайта баҳолашнинг навбатдаги мос индекслари Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси томонидан ҳар йили 31 декабр гача ишлаб чиқилади ва оммавий ахборот воситаларида расман эълон қилинади.

1 январь ҳолати бўйича асосий воситаларни қайта баҳолаш натижалари молиявий ҳисоботда асосий воситаларни қайта баҳолаш амалга оширилган жорий давр учун, яъни ойлик ҳисобот тузилганда - январ ойи ҳисоботида, чораклик ҳисоботи тузилганда - биринчи чорак ҳисоботида, йиллик ҳисобот тузилганда - календарь йил ҳисоботида акс эттирилади.

Асосий воситаларни қайта баҳолаш натижалари молиявий ҳисоботда асосий воситаларни қайта баҳолаш ўтказилган жорий даврда акс эттирилади. Қайта баҳолаш натижалари аввалги ҳисобот йилидаги молиявий ҳисобот маълумотларига киритилмайди ҳамда ҳисобот йили бошида молиявий ҳисобот маълумотларини шакллантиришда қабул қилинади. Бунда ўтган йил якуни ва ҳисобот йили бошидаги маълумотларнинг мос келмаслиги ҳисобот йилининг дастлабки санасидаги ҳолатга кўра ўтказилган асосий воситаларни қайта баҳолаш натижаси сифатида тушунтирилади ҳамда жорий даврдаги

молиявий ҳисоботга тушун-тириш хатида баён этилади. «Бухгалтерия баланси» (1-сон шакл)нинг «Ҳисобот йили бошига» устунда асосий воситаларнинг қайта баҳоланган қиймати кўрсатилади.

Қайта баҳолаш натижасида асосий воситалар объектини қўшимча баҳолаш суммаси резерв капитали таркибидаги 8510 «Узоқ муддатли активларни қайта баҳолаш бўйича тузатишлар» счётига ҳисобга киритилади. Қайта баҳолаш натижасида асосий воситалар объекти нархининг арзонлашган (камайган) суммаси аввалги ҳисобот даврларида ўтказилган ушбу объектни қўшимча баҳолаш суммалари доирасида 8510 «Узоқ муддатли активларни қайта баҳолаш бўйича тузатишлар» счётига резерв капиталининг камайишига киритилади.

Асосий восита бўйича аввалги қайта баҳолаш (қўшимча баҳолаш) суммасидан ошган нархини арзонлашган (камайган) суммаси харажат сифатида тан олинади ва 9430 «Бошқа операцион харажатлар» счётида акс эттирилади.

Асосий воситаларни қайта баҳолашни бухгалтерия ҳисобида акс эттириш тартибини қуйидаги мисолда кўриб чиқамиз.

«SAMO» МЧЖ томонидан фойдаланишнинг учинчи йилини бошида амалга оширилган ускунани ҳар йили 1 январь ҳолатига қайта баҳолашни кўриб чиқамиз. Фойдали хизмат муддати 5 йил ва эскириш тенг маромли усулда ҳисобланади. Олдинги қайта баҳолаш 1,05 коэффициент билан амалга оширилган. 1 январь ҳолатига бухгалтерия ҳисобида қуйидаги маълумотлар мавжуд:

1. Ускунанинг бошланғич қиймати 14 870 100 сўм;

$14\,870\,100\text{ сўм} = 14\,162\,000\text{ сўм} \times 1,05.$

2. Ускуна бўйича жамланган эскириш суммаси учинчи йилнинг 1 январь ҳолатига 5 948 040 сўм;

$5\,948\,040\text{ сўм} = 2\,974\,020\text{ сўм} + 2\,974\,020\text{ сўм};$ бу ерда:

- биринчи йил учун жамланган эскириш 2 832 400 сўм;

$2\,832\,400\text{ сўм} = 14\,162\,000\text{ сўм} / 5\text{ йил};$

- қайта баҳолашни ҳисобга олган ҳолда биринчи йил учун жамланган эскириш 2 974 020 сўм;

$2\,974\,020\text{ сўм} = 2\,832\,400\text{ сўм} \times 1,05;$

- иккинчи йил учун жамланган эскириш 2 974 020 сўм;

$2\,974\,020\text{ сўм} = 14\,870\,100\text{ сўм} / 5\text{ йил}.$

3. Ускунанинг қайта баҳолаш натижалари (қолдиқ) суммаси 566 480 сўм;

$566\,480\text{ сўм} = 708\,100\text{ сўм} - 141\,620\text{ сўм};$

$708\,100\text{ сўм} = 14\,870\,100\text{ сўм} - 14\,162\,000\text{ сўм};$

$141\,620\text{ сўм} = 2\,974\,020\text{ сўм} - 2\,832\,400\text{ сўм}.$

Қайта баҳолаш натижалари (баҳони ўсиши ёки пасайиши)дан келиб чиқиб учта ҳолатни кўриб чиқамиз.

1-ҳолат.

Ускунани 1,10 коэффициент билан қайта баҳолаш амалга оширилди.

Ускунани қайта баҳолаш (баҳони ўсиши) «SAMO» МЧЖнинг бухгалтерия ҳисобида қуйидагича акс эттирилади:

- ускунани бошланғич қийматини кўпайиши (баҳони ўсиши):

дебет 0130 «Машина ва асбоб-ускуналар» счёти *1 487 010 сўм;*

кредит 8510 «Узоқ муддатли активларни қайта

баҳолаш бўйича тузатишлар» счёти 1 487 010 сўм;

1 487 010 сўм = 14 870 100 x 10 / 100;

- усқунани эскириш суммасини кўпайиши (баҳони ўсиши):

дебет 8510 «Узоқ муддатли активларни қайта

баҳолаш бўйича тузатишлар» счёти 594 804 сўм;

кредит 0130 «Машина ва асбоб-усқуналарнинг

эскириши» счёти 594 804 сўм;

594 804 сўм = 5 948 040 x 10 / 100.

2-ҳолат.

Усқунани 1,03 коэффициент билан қайта баҳолаш амалга оширилди.

Усқунани қайта баҳолаш (баҳони пасайиши) «SAMO» МЧЖнинг бухгалтерия хисобида қуйидагича акс эттирилади:

- усқунани бошланғич қийматини камайиши (баҳони пасайиши):

дебет 8510 «Узоқ муддатли активларни қайта

баҳолаш бўйича тузатишлар» счёти 446 103 сўм;

кредит 0130 «Машина ва асбоб-усқуналар» счёти 446 103 сўм;

446 103 сўм = 14 870 100 x 3 / 100;

- усқунани эскириш суммасини камайиши (баҳони пасайиши):

дебет 0130 «Машина ва асбоб-усқуналарнинг

эскириши» счёти 178 441 сўм;

кредит 8510 «Узоқ муддатли активларни қайта

баҳолаш бўйича тузатишлар» счёти 178 441 сўм;

178 441 сўм = 5 948 040 x 3 / 100.

3-ҳолат.

Усқунани 1,08 коэффициент билан қайта баҳолаш амалга оширилди.

Усқунани қайта баҳолаш (баҳони пасайиши)ни «SAMO» МЧЖнинг бухгалтерия хисобида қуйидагича акс эттиришни тавсия этамиз:

- усқунани эскириш суммасини камайиши (баҳони пасайиши):

дебет 0130 «Машина ва асбоб-усқуналарнинг

эскириши» счёти 475 843 сўм;

кредит 8510 «Узоқ муддатли активларни қайта

баҳолаш бўйича тузатишлар» счёти 475 843 сўм;

475 843 сўм = 5 948 040 x 8 / 100;

- усқунани бошланғич қийматини камайиши (баҳони пасайиши):

дебет 8510 «Узоқ муддатли активларни қайта

баҳолаш бўйича тузатишлар» счёти 1 042 323 сўм;

дебет 9430 «Бошқа операцион харажатлар» счёти 147 285 сўм;

кредит 0130 «Машина ва асбоб-усқуналар» счёти 1 189 608 сўм;

1 042 323 сўм = 566 480 сўм + 475 843 сўм;

147 285 сўм = 1 189 608 сўм - 1 042 323 сўм;

1 189 608 сўм = 14 870 100 x 8 % / 100.